

УДК 342.951

Воронятніков Олександр Олександрович –

доктор юридичних наук
професор кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>
voronyatnikov@gmail.com

Oleksandr O. Voroniatnikov –

doctor of juridical sciences,
Professor of the Department of Public and International Law
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
(54/1 Beresteysky prospect, Kyiv, 03057, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>
voronyatnikov@gmail.com

Адміністративно-правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту в особливий період

У даній статті досліджується адміністративно-правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту в особливий період. Аналізуються види та типи засобів індивідуального захисту; зміни в процедурі ввозу товарів подвійного призначення на територію України в період дії правового режиму воєнного стану.

З'ясовано, що в особливий період всі військовослужбовці Збройних Сил України, у тому числі мобілізовані громадяни, мають однакові норми речового забезпечення, до якого в обов'язковому порядку входить «Бойовий єдиний комплект» (комплект предметів польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців) та «Бойовий спеціальний комплект» (комплект інвентарних предметів засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців).

Проаналізовано зміни в процедурі ввезення через кордон України товарів воєнного/подвійного призначення (засоби індивідуального бронезахисту), що походять з території країн – ЄС. Встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та введення правового режиму воєнного стану значно спрощено державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (спеціальних засобів індивідуального захисту, таких як каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори) та бронезилети, виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону).

Запропоновано удосконалити механізм адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту (ЗІБ) в особливий період. Заходи спрямовані на усунення правових прогалин, спрощення адміністративних процедур та забезпечення оперативного постачання ЗІБ у критичні моменти.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, адміністративна відповідальність, публічна адміністрація, засоби індивідуального захисту, засоби індивідуального бронезахисту, особливий період.

O.O. Voroniatnikov Administrative and Legal Support for the Use of Means of Individual Armor Protection in a Special Period

This article explores the administrative and legal framework for the use of individual body armor in a special period. It analyzes the types and categories of personal protective equipment and examines changes in the procedure for importing dual-use goods into Ukraine during the legal regime of martial law.

It was found that during the special period, all servicemen of the Armed Forces of Ukraine, including mobilized citizens, are subject to the same standards of supply, which necessarily include the "Unified Combat Kit" (a set of field clothing, footwear, gear, and personal protective equipment for equipping military personnel) and the "Special Combat Kit" (a set of inventory items for personal protective equipment to equip military personnel).

The changes in the procedure for importing military/dual-use goods (individual body armor) from EU countries into Ukraine are analyzed. It was established that with the onset of the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation and the introduction of the legal regime of martial law, state control over international transfers of military and dual-use goods (special personal protective equipment, such as helmets manufactured according to military standards or technical specifications, or their equivalents, as well as specially designed components for them (i.e., helmet liners, pads) and bulletproof vests manufactured according to military standards or conditions for law enforcement, the Armed Forces of Ukraine, and other military formations established in accordance with the laws of Ukraine, as well as other entities engaged in counter-terrorism) has been significantly simplified.

The article proposes improvements to the administrative and legal framework for the use of individual body armor (IBA) in the special period. The proposed measures aim to eliminate legal gaps, simplify administrative procedures, and ensure the timely supply of IBA in critical situations.

Keywords: *administrative and legal support, administrative and legal regulation, administrative responsibility, public administration, means of personal protection, means of individual armor protection, special period.*

Постановка проблеми. Починаючи з 2014 року, після початку тимчасової окупації частини території України російською федерацією, країна зіткнулася з потребою вдосконалення адміністративно-правового регулювання питань забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту, таких як бронезилети та бронешоломи з метою забезпечення належного захисту особового складу сектору оборони, а також цивільного населення.

Повномасштабна збройна агресія та введення правового режиму воєнного стану додатково актуалізувало перегляд процедури ввозу та обігу товарів подвійного призначення, до яких належать і засоби індивідуального захисту. Зокрема, відсутність чіткого правового регулювання та швидких адміністративних процедур для ввозу бронезилетів і бронешоломів створювало додаткові перепони для їх оперативного постачання на територію України. Це призводило до суттєвих ризиків, пов'язаних із недостатнім забезпеченням захисту під час активних бойових дій, що безпосередньо впливало на безпеку і життя осіб, які перебували у зоні конфлікту.

Дослідження адміністративно-правового забезпечення використання засобів

індивідуального бронезахисту в особливий період має на меті проаналізувати існуючі правові механізми у цій сфері, визначити основні проблемні питання та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту в особливий період здійснювалось фрагментарно, як правило розглядалися лише окремі поняття його складових частин. В тій чи іншій мірі на науковому та практичному рівні свої роботи зазначеній темі присвятили такі вчені як О. Алексеєнко, С. Боброва, З. Болоташвілі, Т. Вайда, Л. Галавська, В. Галунько, Є. Колесников, О. Костюченко, О. Кузнєцов, В. Марчук, В. Мелькін, В. Сахно, А. Стрельченко, О. Стрельченко, Ю. Тимченко, Т. Шатило, І. Шестопал, Т. Юрова, О. Яценко та інші.

Мета статті – дослідження та аналіз питання адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту в особливий період; видів та типів засобів індивідуального захисту; зміни в процедурі ввозу товарів

подвійного призначення на територію України в період дії правового режиму воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Як було з'ясовано в попередніх дослідженнях, відповідно до Закону України «Про оборону України» особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. У цьому ж Законі України зазначено, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [1]. Разом з цим, згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що особливий період – це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Також зазначено, що мобілізація – це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано [2].

Ураховуючи, що Указом Президента України від 17.03.2014 «Про часткову мобілізацію» [3] оголошено про проведення часткової мобілізації, а пізніше, у зв'язку з повномасштабним збройним вторгненням на суверенну територію України, Указом Президента України від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [4] введено в Україні воєнний стан, який діє і по цей день, можна стверджувати, що особливий період в Україні діє з 17 березня 2014 року [5].

Досліджуючи механізм адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту важливим елементом є аналіз чинних норм належності речового забезпечення військовослужбовців та мобілізованого населення в особливий період.

Згідно з Інструкцією про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період номенклатура речового майна та строки його носіння залежать від категорії військовослужбовців (1 – 5), які отримують це майно за відповідними нормами забезпечення. Вивчивши положення зазначеної Інструкції можна стверджувати, що всі військовослужбовці Збройних Сил України у разі запровадження правового режиму воєнного стану на всій території держави належать до категорії 5, так як і військовозобов'язані, мобілізовані під час особливого періоду, особи, які підписали короткостроковий контракт під час особливого періоду, та особи, які підписали контракт до завершення особливого періоду. Таким чином, в особливий період всі військовослужбовці Збройних Сил України, у тому числі мобілізовані громадяни, мають однакові норми речового забезпечення, до якого в обов'язковому порядку входить «Бойовий єдиний комплект» (комплект предметів польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців) та «Бойовий спеціальний комплект» (комплект

інвентарних предметів засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців) [6].

Разом з цим, якість та кількість засобів індивідуального бронезахисту не завжди відповідає встановленим вимогам, тому волонтери чи родичі, на запити військовослужбовців, можуть купувати та передавати їм такі засоби. З початком антитерористичної операції у 2014 році були дуже великі проблеми з наявністю індивідуального захисту навіть у військових, а ті, що були – переважно застарілих зразків і надважкі. Потужності національних виробників не справлялися із потребами Міністерства оборони України, а завозити з-за кордону бронезилети і каски було також завданням із зірочкою. На кордонах Європейського Союзу з Україною мали місце випадки затримання громадян України та вилучення у них товарів воєнного/подвійного призначення (засоби індивідуального бронезахисту), що походять з території країн – ЄС та ввозяться до України. Бронезилети та засоби спеціального захисту в залежності від їх характеристик ідентифікувалися відповідними структурними підрозділами країн-членів ЄС як такі, що належать до контрольних переліків товарів військового призначення або подвійного використання. У цьому випадку, їх міжнародні передачі, у т.ч. транзит через території країн-членів ЄС та подальший імпорт в Україну, підлягав процедурам державного експортного контролю та повинен був погоджуватися відповідними органами державної влади.

Однак з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та введення правового режиму воєнного стану ситуація дещо змінилася. Відповідно до статті 2 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» вимоги державного експортного контролю в Україні на період запровадження воєнного стану не поширюються на ввезення в Україну спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори) та бронезилети, виготовлені відповідно до

військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону [7].

Крім того, в березні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою каски, бронезилети, нитки і тканини до них прирівняні до гуманітарної допомоги, а порядок їх ввезення на митну територію України також прирівняний до порядку ввезення гуманітарної допомоги. Це значно спростило роботу в першу чергу волонтерам, які робили і роблять надзусилля, щоб такі важливі товари, як каски, бронезилети і все, що захищає життя наших військовослужбовців потрапляли до них якомога швидше. Завдяки законодавчим змінам зникла на певний час необхідність отримувати спеціальні дозволи від органів державної влади і установ, що дозволяють ввезення засобів індивідуального захисту на територію України, достатньо на митному переході заповнити лише декларацію.

Також варто зазначити, що за останні роки дещо змінився і гендерноорієнтований підхід до військової служби і врахування потреб жінок в ній. У 2023 році Міністерство оборони України сертифікувало перший бронезилет для військовослужбовиць Збройних сил, адаптований до особливостей будови жіночого тіла. Зразок бронезилета затвердили після двох етапів випробувань. Його випробування відбувалося у два етапи й тривало три місяці. Спочатку бронезилет перевіряли на зручність носіння військовослужбовицями. Потім був етап лабораторних випробувань (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів і фурнітури). Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронезилета. «Жіночий» варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту, за іншими параметрами бронезилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого загальновійськового бронезилета [8].

Висновки. Щоб удосконалити механізм адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального

бронезахисту (ЗІБ) в особливий період, можна запропонувати кілька ключових заходів. Вони повинні бути спрямовані на усунення правових прогалин, спрощення адміністративних процедур та забезпечення оперативного постачання цих засобів у критичні моменти:

1. Вдосконалення законодавчої бази. Прийняття спеціалізованого закону або внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, які б конкретно регулювали використання засобів індивідуального бронезахисту у воєнний час. Законодавчі акти повинні передбачати спрощену процедуру ввозу та сертифікації ЗІБ у період дії правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану.

2. Спрощення процедури ввозу та сертифікації ЗІБ. Оптимізація митних процедур. Необхідно спростити бюрократичні бар'єри для ввезення бронежилетів та бронешоломів, наприклад, шляхом запровадження єдиних електронних процедур подачі документів та отримання дозволів, скорочення термінів обробки митних запитів.

3. Створення єдиного реєстру та платформи для постачання ЗІБ. Єдиний національний реєстр постачальників засобів індивідуального бронезахисту, що дозволить контролювати якість продукції та уникати ввезення товарів, які не відповідають стандартам. Реєстр також може включати інформацію про сертифікацію виробників і постачальників у інших країнах.

4. Фінансова підтримка і стимули для вітчизняного виробництва ЗІБ

Державна підтримка вітчизняних виробників засобів індивідуального

бронезахисту шляхом надання податкових пільг, субсидій, або спрощення кредитування для розвитку виробництва. Це зменшить залежність від імпорту та дозволить швидше забезпечити військових необхідним обладнанням.

5. Посилення контролю якості ЗІБ. Створення незалежних органів контролю якості засобів індивідуального бронезахисту з можливістю проведення незалежної експертизи товарів на відповідність міжнародним стандартам. Чітка відповідальність за порушення стандартів як для постачальників, так і для виробників, з впровадженням жорстких санкцій у випадку постачання неякісної продукції.

6. Освітні програми для користувачів ЗІБ. Проведення обов'язкових навчань для військовослужбовців та цивільних осіб щодо правильного використання засобів індивідуального бронезахисту. Інформаційні кампанії щодо важливості бронезахисту як для військових, так і для цивільних осіб, з метою підвищення усвідомлення необхідності використання якісних засобів.

7. Міжнародне співробітництво та гармонізація стандартів. Узгодження національних стандартів із міжнародними нормами, зокрема стандартами НАТО, для забезпечення відповідності засобів індивідуального бронезахисту найкращим світовим практикам. Розширення міжнародної співпраці з країнами-партнерами для обміну досвідом і технологіями, що сприятиме розвитку вітчизняного виробництва та модернізації існуючих засобів захисту.

Список використаних джерел:

1. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення: 20.10.2024).
2. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text> (дата звернення: 20.10.2024).
3. Про часткову мобілізацію: Указ Президента України від 17.03.2014 р. № 303/2014. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3032014-16358> (дата звернення: 20.10.2024).
4. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397> (дата звернення: 20.10.2024).
5. Воронятников О.О. Особливості правового статусу переміщених осіб в особливий період. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 3 (21). С. 534-546.
6. Інструкція про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період: затверджена наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 р.

№ 232 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-16#Text> (дата звернення: 20.10.2024).

7. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15#Text> (дата звернення: 20.10.2024).

8. Міноборони сертифікувало ще один зразок жіночого бронезилету. URL: <https://www.mil.gov.ua/news/2024/01/11/minoboroni-sertifikuvalo-shhe-odin-zrazok-zhinochogo-bronezhiletu/?fbclid=IwAR0tW4DTlgSsD0Biu0irALGWaspapYkvckwz8diEfZmntoCjx6sjfVYKjcQ> (дата звернення: 20.10.2024).

References:

1. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (data zvernennia: 20.10.2024).

2. Pro mobilizatsiinu pidgotovku ta mobilizatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21.10.1993 r. № 3543-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text> (data zvernennia: 20.10.2024).

3. Pro chastkovu mobilizatsiiu: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.03.2014 r. № 303/2014. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3032014-16358> (data zvernennia: 20.10.2024).

4. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 r. № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397> (data zvernennia: 20.10.2024).

5. Voroniatnikov O.O. Osoblyvosti pravovoho statusu peremishchenykh osib v osoblyvyi period. *Aktualni pytannia u suchasni nautsi*. 2024. № 3 (21). S. 534-546.

6. Instruktsiia pro orhanizatsiiu rechovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtiv Zbroinykh Syl Ukrainy v myrnyi chas ta osoblyvyi period: zatverdzhena nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 29.04.2016 r. № 232 “Pro rechove zabezpechennia viiskovosluzhbovtiv Zbroinykh Syl Ukrainy ta Derzhavnoi spetsialnoi sluzhby transport”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-16#Text> (data zvernennia: 20.10.2024).

7. Pro derzhavnyi kontrol za mizhnarodnymy peredachamy tovariv viiskovoho pryznachennia ta podviinoho vykorystannia: Zakon Ukrainy vid 20.02.2003 r. № 549-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15#Text> (data zvernennia: 20.10.2024).

8. Minoborony sertyfikovalo shche ody n zrazok zhinochoho bronezhyletu. URL: <https://www.mil.gov.ua/news/2024/01/11/minoboroni-sertifikuvalo-shhe-odin-zrazok-zhinochogo-bronezhiletu/?fbclid=IwAR0tW4DTlgSsD0Biu0irALGWaspapYkvckwz8diEfZmntoCjx6sjfVYKjcQ> (data zvernennia: 20.10.2024).